

The syntactic problems raising from the grammatical incongruence in ll. 5–6, *ra-ak-ba-šu-ú-um a-na ku-pí-i pa-aš-tum / a-na nu-ni-im ma-bi-ri-im di-du ra-ab-bu-šu*, were succinctly addressed by the editor: "... either *pa-aš-tum* is erroneous for pl. *pāšatum* or *ra-ak-ba-šu-ú-um* is a mistake for *rakbassum*..." (CUSAS 10, 44). The enigmatic appearance, however, of *di-du*, "skirts(?) or "women's undergarments", remained unsolved (CUSAS 10, 45).

Not much is needed to exempt Ningišzida from cross-dressing. Instead of the edition's *di-du* which make little sense, I suggest to read *qú!-du*, resulting in *quddū*, "adzes" - a fine parallel to the axe(s) mentioned in the previous line. Examining the copy and the photo of the tablet shows that the KU sign in l. 6 is not as elaborate as the KU in l. 3 (*ma-ku-ur*), but it is certainly different from the DI sign in l. 22 (*i-ta-di*).

In lexical lists the instrument *quddum* stands as a synonym of *pāšum*, "axe, and is accordingly translated by CAD Q 294 as "(adze)". In the Old Babylonian letter AbB 7, 112: 12 the pl. ^{urudu}*quddatim* precede ^{urudu}*pāšatim* (see CAD Q 294), proving that the pl. of *quddum* is *quddatum*. Yet, in a late source cited by the same CAD article, we find 2 *qud-di*.ME which could suggest that the m. pl. *quddū* was also used, as in the line discussed here. (Note that AHw 926a, s.v. *quddu* I, refrains from indicating the pl.)

Notwithstanding the possible difficulty of the pl. form *quddū*, I propose to understand ll. 5–6 as following: "Riding for him (*rakbāšum*), for the eel, are the axes (*pa-ša!*[Text: AŠ]-*tum* for *pāšatum*); for the fish swimming upstream adzes (*qú!-du* for *quddū*) are riding for him (*rakbūšu(m)*)".

Nathan WASSERMAN, <mswasser@mssc.huji.ac.il>

Assyriology - Institute of Archaeology, The Hebrew University of Jerusalem, JERUSALEM, ISRAEL

54) A.R. George, CUSAS 17 (2011) 111 sq./pl. XLII n° 52:3 — Dans son édition de MS 3409, une inscription votive pour Rīm-Sîn I de Larsa, George lit la troisième ligne en *ki-úr šu-ni-še si- / ga kaš-bar¹ utaḥ-ḥe teš-bi DI* et traduit "the lord [= Ningišur] into whose hands is given the earth below, who pronounces decisions from the firmament above". Une lecture plus vraisemblable me semble être en *DI(sa₂/di) ḡalga šu-ni-še₃ si / garaš₃(GA.KASKAL)-bar utaḥ-ḥe teš₂-bi di* "seigneur à qui *plans* et conseils sont remis entre les mains, qui *prend* toutes les décisions concernant les cieux". En bref :

— DI ḡalga est clair sur la photo et la copie. Pour DI on peut hésiter entre *sa₂* "plan ; conseil" ou *di-d* "affaire judiciaire ; jugement" ; ḡalga plaide pour *sa₂*, *garaš₃-bar* pour *di* (pour l'association entre *di* et *ka-aš* (/garaš/) *ba(r)*), cf. par ex. ŠX 143 sq. et Iddin-Dagan A 32-32a).

— Dans mon interprétation, *si* (au lieu de *si-a*) est inattendu, mais *šu-ni-še₃ si-* / *ga* serait encore plus curieux. D'une part, le scribe aurait eu amplement la place d'écrire *si-ga* après *-še₃*, d'autre part, on attendrait avec *si-g* un locatif¹⁾, pas un terminatif. Pour *šu* (...) + directif (construction ancienne) / terminatif (à partir de l'ép. paléobab.) *si-Ø* = *ana qātīja/ka/šu mullūm*, v. G. Zólyomi, ASJ 22 (2000, paru en 2005) 344-346.

— *garaš₃(-)/bar/ba-r* "(prendre une) décision" est l'équivalent ancien de *ka-aš(-)bar*. L'expression a été discutée de manière détaillée par J. Klein dans JCS 23 (1970-1971) 118 sq. (à compléter par *id.*, TSH 164) ; v. aussi PSD B 113 s.v. *bar E 8.2* ; Å.W. Sjöberg, AOAT 267 (1999) 523 n. 16 ; M.J. Geller, ASJ 22 (2000, paru en 2005) 71 sq.²⁾ La lecture /garaš/ (pas /gaeš/ ou /kaš/) est assurée non seulement par les textes lexicaux, mais encore par la graphie non-standard *garaš₃^{SAR} ba-r* dans ŠX 144 C et D, qui prouve que les termes pour "poireau" et "décision" étaient homonymes.

Un dernier point mérite d'être brièvement évoqué, à savoir le sens exact de *garaš₃-bar utaḥ-ḥe teš₂-bi di-d*. On peut hésiter entre "qui prend toutes les décisions concernant les cieux" (de loin le plus probable³⁾, même si l'hyperbole est exagérée à l'extrême) et "qui communique toutes les décisions (...)".

1) Sur *si-Ø* "remplir" (+ directif) vs *si-g* "enfonce, fourrer" (+ locatif), v. en dernier P. Attinger, ZA 98 (2008) 12 avec n. 2.

2) /garaš/ bar pourrait déjà être attesté à Fāra dans le nom de dieu ⁴nin-KASKAL.BAR ; il ne fait en effet aucun doute que dans GA.KASKAL = *garaš₃*, GA est un indicateur phonétique (⁸garaš_x). Sur cette divinité, v. en dernier lieu H. Steible/F. Yıldız, MDOG 140 (2008) 186 avec litt. ant. (interprétation différente).

3) Au cas où la ligne suivante signifierait "the god who achieves the triumph of Ištaran" (ainsi George p. 112 ; attendu serait toutefois *u₃-ma ⁴ištaran-na(-ke₄) sa₂ di / sa₂-sa₂*), cette interprétation perdrait en vraisemblance, car Ningišur serait alors considéré comme l'inférieur d'Ištaran. A mon sens, plus probable est toutefois "Ištaran qui réalise (tous) ses désirs" ; comp. ŠX 142 sqq., où Sulgi est nommé l'"Ištaran de Sumer" (142), son activité consistant entre autres choses à trancher les affaires (*di ku₃*) et à prendre les bonnes décisions (*garaš₃^{SAR} ba-r*) du pays (ll. 143 sq.).

Pascal ATTINGER, <pascal.attinger@iaw.unibe.ch>
Morellweg 12, CH 3007, BERNE, SUISSE